

TOK O`SIMLIGI MIKROFLORASI VA UNING AHAMIYATI

¹Keldiyorov Xudoyor Otamurodovich, ²Turayeva Bahora Ismoilovna, ³Go`zal Jumaniyozovna Qutliyeva, ⁴Zuxritdinova Nigora Yuldashevna, ⁵Maxkamov Amirjon Muxammad o`g`li

¹Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti professori

²O`zRFA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi, (PhD)

^{3,4}O`zRFA Mikrobiologiya instituti katta ilmiy xodimi, b.f.n

⁵Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti II- bosqich tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8361715>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda 15 yillik plantatsiyalardagi tok (*Vitis Vinifera* L) o`simligi mikroflorasi o`rganildi. Tok mikroflorasini o`rganish maqsadida olib borgan tadqiqotimiz natijasida *Alternaria*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Vertisillium*, *Uncinula*, *Aspergillus*, *Culvularia*, *Plasmopara* avlodlariga mansub bir qancha mikromitset shtammlari hamda *Pantoea*, *Bacillus*, *Pseudomonas* avlodiga mansub bakteriya shtammlarining sof kulturalari ajratib olindi. Aniqlangan mikromitsetlardan *Alternaria alternata*, *Aspergillus niger*, *Uncinula necator* va *Plasmopara vitis* tokda patogenlik qilib, kasallik keltirib chiqarishi aniqlandi. Shuningdek, *Pantoea agglomerans* va *Bacillus megaterium* shtammlarining fitopatogen mikromitsetlarga nisbatan antagonistik xususiyatga ega ekanligi aniqlandi.

Kalit so`zlar: *Vitis Vinifera*, mikromitset, bakteriya, fitopatogen, *Alternaria*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Uncinula*, *Plasmopara*, *Pantoea*, *Bacillus*, *Pseudomonas*

Аннотация. Аннотация: В исследовании изучена микрофлора 15-летних насаждений винограда вида (*Vitis Vinifera* L). В результате исследований из винограда выделены несколько штаммов микромицетов относящихся к родам *Alternaria*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Vertisillium*, *Uncinula*, *Aspergillus*, *Culvularia*, *Plasmopara* а также бактерий принадлежащих к родам *Pantoea*, *Bacillus* и *Pseudomonas*. Выявлено, что микромицеты вида *Alternaria alternata*, *Aspergillus niger*, *Uncinula necator* и *Plasmopara vitis* являются патогенными, вызывающими заболевания винограда. Также отмечено, что штаммы *Pantoea agglomerans* и *Bacillus megaterium* обладают антагонистическими свойствами в отношении фитопатогенных микромицетов.

Ключевые слова: *Vitis Vinifera*, микромицет, бактерии, фитопатоген, *Alternaria*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Uncinula*, *Plasmopara*, *Pantoea*, *Bacillus*, *Pseudomonas*

Abstract. In this research, was studied the microflora of grapes (*Vitis Vinifera* L) on 15-year-old plantations. As a result of our research on the study of the microflora of grapes, pure cultures of several strains of micromycetes belonging to the genera *Alternaria*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Vertisillium*, *Uncinula*, *Aspergillus*, *Culvularia*, *Plasmopara* and strains of bacteria belonging to the genera *Pantoea*, *Bacillus* and *Pseudomonas* were obtained. Among the identified micromycetes *Alternaria alternata*, *Aspergillus niger*, *Uncinula necator* and *Plasmopara vitis* were found to be pathogenic and cause disease in vines. Also it was found that strains of *Pantoea agglomerans* and *Bacillus megaterium* have antagonistic properties against phytopathogenic micromycetes.

Keywords: *Vitis Vinifera*, micromycete, bacteria, phytopathogen, *Alternaria*, *Fusarium*, *Penicillium*, *Uncinula*, *Plasmopara*, *Pantoea*, *Bacillus*, *Pseudomonas*

Ilm-fanning rivojlanishi o'simliklardan mikroorganizmlarni ajratib olish, ko'paytirish, mikroorganizmlar metabolizmini hamda hayotiy jarayonlarni tadqiq qilish, shuningdek, mikroorganizmlarni o'simlik tanasida sodir bo'ladigan fiziologik, biokimyoviy jarayonlarga ta'sirini o'rganish imkoniyatini paydo qildi. O'simlik mikroflorasi o'simlikning o'sish-rivojlanishi va moddalar almashinuviga bevosita ta'sir ko'rsatadi. O'simlik tanasidagi epifit yoki endofit mikroorganizmlar ularga simbiotik yoki antagonistik ta'sir etadi. Ilmiy manbaalarda keltirilishicha tok o'simligi 500 dan ortiq fitopatogen mikroorganizmlar bilan zararlanadi. Ushbu mikroorganizmlarning asosiy guruhlariga bakteriyalar, mikromitsetlar, aktinomitsetlar, viruslar kiradi [1]. Tok mikroflorasini tadqiq qilish o'simlikdagi fitopatogenlar qo'zg'atadigan kasalliklarni oldini olish, undagi hayotiy jarayonlarga faol ta'sir qilish orqali uzumchilik plantatsiyalarida shakllangan hosil elementlarini saqlab qolishga imkon beradi. Hozirda Respublikamiz hududida 120 ming gektardan ortiq uzumzorlar mavjud bo'lib, ularda davlat reestriga kiritilgan "Husayni", "Qora go'zal", "Qora janjal", "Hiloliy", "Pushti toyifi", "Sohibi", "Parkent", "Risling", "Istiqlol", "Qora kishmish", "Oq kishmish", "Saperavi", "Soyaki", "Sulton", "O'zbekiston muskati", "Venger muskati", "Rizamat", "Jo'rauzum" kabi 50 xil tok navlari yetishtiriladi [2]. Tok fitopatogenlar tomonidan kuchli zararlanuvchi o'simlik hisoblanadi. So'ngi yillarda mintaqamizda tok kasalliklari keng tarqalib, tokning yuqumli kasalliklariga qarshi kurashning samarali yo'llarini ishlab chiqish mikrobiologiya va biotexnologiya fani oldida turgan dolzarb muammoga aylandi. Tokning fitopatogenlar bilan zararlanishi uning o'sish va rivojlanishiga salbiy ta'sir etadi va mahsulot sifatining buzilishi hamda hosildorlikning keskin kamayib ketishiga olib keladi. Fitopatogenlar tok hosildorligini 25-70% gacha, hattoki, ayrim hollarda hosilning butunlay nobud bo'lishiga olib keladi. Tokda oidium yoki un-shudring (*Uncinula necator*), soxta un-shudring yoki mildyu (*Plasmopara viticola*) antraknoz (*Gloeosporium ampelophagum*), tserkospoz (*Cercospora vitis*), kulrang chirish (*Botrytis cinerea*), qora chirish (*Phoma lenticularis*), chipor nekroz (*Rhacodiella vitis*), tok ildiz bo'g'zining bakterial raki (*Bacterium tumefaciens*) kasalliklari ko'p uchraydi [3]. Tok ko'p yillik o'simlik bo'lib, fitopatogenlar bilan zararlanishi doimiy kuzatiladi. Oldingi yillardan qolgan o'simlik qoldiqlari, tuproq va shamol orqali fitopatogenlarning yuqishi amalga oshadi. Patogen o'simlikka shikastlangan novdasi, bargi, ildizi hamda barg og'izchalari orqali yuqadi [4].

Tadqiqot usullari: Urgut tumani tog'oldi hududida joylashgan ko'p yillik tok plantatsiyalaridagi o'simlikning turli organlaridan namunalar steril holatda olindi va 3% li H₂O₂, distillangan steril suv bilan tozalandi. Bunda namunalar 10 daqiqa davomida H₂O₂ bilan ishlov berilgach, steril suvda 10 martagacha tozalandi. Tayorlangan namunalar petri idishlariga go'sht-pepton (GPA), chapek, kartoshka dekstroza (KDA) solingan agarli ozuqa muhitlariga (pH 6,5 – 6,8) ekildi va 28⁰ C haroratli termostatga qo'yildi. 5-6 kunlik hosil bo'lgan mikroorganizmlar koloniyalaridan mikrobiologiyada umum qabul qilingan qayta ekish usuli orqali toza izolyatlar ajratib olindi.

Tadqiqot natijalari: Samarqand viloyati Urgut tumani tog'oldi hududlarida tashkil qilingan 15 yillik tok plantatsiyalaridagi o'simliklar organlaridan namunalar olindi. Ajratib olingan mikroorganizm izolyatlarining morfologik xususiyatlari asosida Berji aniqlagichi va MALDI-TOF usulida identifikatsiya qilindi. Tadqiqot davomida tokning turli organlaridan 76 xil mikromitset shtammlari ajratib olindi (1-rasm). Hozirgi kunda 100 ming tur zamburug' atroficha o'rganilgan bo'lib, shulardan 15 mingga yaqin mikromitsetlar o'simliklarda turli xil kasalliklarni keltirib chiqarishi aniqlangan [5]. Mikromitsetlar rivojlanish fazasining turli bosqichlarida har xil

metabolitlar sintezlaydi [6;7]. Ushbu metabolitlar mikromitsetning hayotiy siklida muhim ahamiyatga ega bo'lmaydi. Ular xo'jayin organizmining hujayralariga toksik ta'sir ko'rsatadi [8;9]. Tadqiqotlarda *Fusarium*, *Aspergillus*, *Penicillium*, *Alternaria*, *Verticillium*, *Uncinula*, *Aspergillus*, *Culvularia*, *Plasmopara* avlodlariga mansub bo'lgan mikromitset shtamlari; *Bacillus*, *Carnobacterium*, *Pantoea*, *Pseudomonas* avlodlariga mansub bakteriya shtamlari aniqlandi. 15 – yillik tok plantatsiyalaridan olingan namunalarda *Aspergillus* avlodiga mansub fitopatogen zamburug` – *Aspergillus niger* shtammi dominantlik qilishi aniqlandi.

1-rasm. Tokdan namunalar olish va mikroflorasini aniqlash

Alternaria avlodiga mansub mikromitsetlar turli o'simliklarda ildiz chirishi, barg deformatsiyasi, po'stloqning dog'li yemirilishi, kukunli chirishga sabab bo'ladi. Tokda *alternarioz* kasalligini keltirib chiqaradi. *Alternarialar* rivojlanishining turli bosqichlarida Brefeldin A, Tenuazon kislotasi, Kurvularin, Tentoksin, Zinniol kabi quyi molekulyar toksik birikmalarni sintezlaydi. Ushbu toksinlar xo'jayin organizm hujayrasining turli organoidlarini zararlaydi [10;11]. Tadqiqotimizda tok o'simligidan *Alternaria* avlodiga mansub bo'lgan mikromitsetlar ajratib olindi. *Alternaria alternata* mikromitsit shtammi Aflatoxin va Fumonisin mikotoksinlarini hosil qiladi va o'simlikni zararlaydi [12]. Tadqiqotlarda aniqlangan *Alternaria alternata* tokda *alternarioz* kasalligini keltirib chiqaradi. Kasallikning dastlabki belgilaridan biri barg plastinkasi va yashil novdalarda dumaloq yoki ovalsimon bo'lgan, to'q jigarrangdan qoramtir rangacha bo'lgan dog'larning paydo bo'lishi hisoblanadi. *Alternarioz* o'simlikning jiddiy zararlanishi, hosilning yo'qotilishi, o'simlikning nobud bo'lishigacha olib keladi. Tadqiqotimizda *Aspergillus* avlodiga mansub *Aspergillus niger* shtammi aniqlandi (2-rasm). Bu mikromitset tashqi muhitga Okratoksin, Fumonisin B₂, Oksalat kislotasi, Malformin A va Malformin C larni sintezlab, o'simlikning yerosti va yerusti organlarida turli deformatsiyalar va chirish kasalliklariga sabab bo'ladi. *Aspergillus niger* tokda kukunli chirish kasalligini keltirib chiqarishi aniqlangan. Shuningdek, so'ngi yillarda yurtimizdagi tok plantatsiyalariga kuchli zarar yetkazayotgan *Plasmopara viticola* shtammi ham ajratib olindi. *Plasmopara viticola* havo harorati 25-28 °C, nisbiy namligi 60-70% bo'lganda shamol yordamida juda tez tarqaladi. *P. viticola* bilan kuchli zararlanishning oldi olinmasa, tok plantatsiyalaridagi butun hosilning tokilib ketishiga sabab

bo`ladi. Havo haroratining 25 - 30⁰ C bo`lishi va namlikning yuqori bo`lishi *Plasmopara*, *Alternaria*, *Aspergillus* avlodlariga mansub mikromitsetlarning rivojlanishi uchun juda qulay hisoblanadi. Bu mikroorganizmlar shamol orqali tez tarqalib o`simliklarning barg og`izchalari va shikastlangan qismlari orqali o`simlik tanasiga yuqadi. Tadqiqotlarimiz davomida ajratib olingan mikroorganizmlarni o`rganish natijasida ularning ko`pchiliklari kasallik keltirib chiqarishi, ayrimlari esa tokning o`sish va rivojlanishiga ijobiy ta`sir qilishi aniqlandi.

2-rasm. *Aspergillus niger* mikromitset shtamining koloniyasi va mikroskopik ko`rinishi

O`simlikning yuqumli kasallik bilan zararlangan qismida fitopatogen bo`lishi bilan birga uning antagonistlari ham uchrashi mumkin. Tadqiqotimizda tokdan ajratib olingan *Pantoea agglomerans* shtamining ham aynan shunday xususiyatga ega ekanligi ilmiy adabiyotlardan aniqlandi va laboratoriya tajribalarimiz davomida tasdiqlandi [13].

Xulosa: Tok (*Vitis Vinifera L.*) ning normal o`sish va rivojlanishi atrof muhitning ko`pgina omillari ta`siri ostida bo`ladi. So`ngi yillarda, tokning o`sish-rivojlanishi jarayonlari hamda uzumzorlarning hosildorligiga mikroorganizmlarning ta`siri kuchayib bormoqda. Tadqiqotimiz mamlakatimizda tokda kasallik keltirib chiqarib, qishloq xo`jaligiga zarar keltiruvchi mikroorganizmlar va ularga qarshi kurash vositalarini ishlab chiqish uchun tokning mikroflorasini o`rganishga qaratilgan. Ko`p yillik o`simlik bo`lganligi, to`kilgan barg va zararlangan qismlarining daladan to`liq chiqarib yuborilmasligi sababdan tok kasalliklarga ko`p chalinadi. Hozirgi kunda tokdan ekologik toza, yuqori sifatli mo`l hosil olish hamda tok plantatsiyalarini yuqumli kasalliklardan ishonchli himoya qilish maqsadida tok mikroflorasini doimiy ravishda o`rganib - tahlil qilib borish, xavfli kasallik qo`zg`atuvchilarini va ularga qarshi kurashuvchi istiqbolli mikroorganizm shtammlarini topish muhim vazifa hisoblanadi.

REFERENCES

1. Kuylibaev I.T., Arzumanov A.Sh., Xasanov X., Abdumuxtorov S. Tokzorlarda yil fasllarida o`tkaziladigan asosiy ishlar va tok kasalliklariga qarshi kurash choralarini// Tavsiiyanoma, Toshkent. 2019-y. 7-9. №.180. B.183-189.
2. O`zbekiston Respublikasi qishloq xo`jaligi vazirligi. O`zbekiston Respublikasi hududida ekish uchun tavsiya etilgan qishloq xo`jalik ekinlari davlat reestri// 2022-y. - Toshkent. B. 63-64
3. O`zvin sanoat-Xolding. Tok kasalliklari, zararkunandalari va ularga qarshi kurash// Tavsiiyanoma, Toshkent. 2013-y. B.3-32.
4. Bakhora I. Turaeva, Azamjon B. Soliev, Husniddin K. Karimov, Nodira S. Azimova, Guzal J. Kutlieva, Khurshida M. Khamidova, Nigora Y. Zuxritdinova. O`zbekistonda sitrus

- o`simliklarda kasallik qozg`atuvchi fitopatogen mikromitsetlar// Pokiston. J. Fitopatologiya. -2021-y. -V. 33. -№.02. B: 383-393.
5. Maharshi, A. R., and Thaker, V. S. (2012). Fitopatogen zamburug`larning muayyan sharoitda o`shish va rivojlanishi//Yevropa eksperimentalbiologiya jurnali. 2012-y.2-son. B: 44–54. Online: <http://www.imedpub.com>
 6. Berestetskiy, A. O. Zamburug` fitotoksinlari tahlili: asosiy tadqiqotlardan amaliy foydalanishgacha// Mikrobiologiya amaliy biokimyosi. 2008-y. 44-son. B: 453–465.
 7. Meena, M., Prasad, V., Zehra, A., Gupta, V. K., and Upadhyay, R. S. Stressli sharoitda fitopatogen zamburug` – xo`jayin munosabatlarida mannitol metabolizmi//Front. Mikrobiologiya. 2015-y. 6-son. B: 1019–1026.
 8. Stergiopoulos, I., Collemore, J., Mehrabi, R., and De Wit, P. J. G. M. Fitopatogen Dothideomycete zamburug`i hosil qilgan fitotoksik peptidlar va ikkilamchi metabolitlar//FEMS Mikrobiologik tahlil. 2013-y. 37-son. B: 67–93.
 9. Pusztahelyi, T., Holb, I. J., and Poesi, I. Zamburug` – o`simlik munosabatlarida ikkilamchi metabolitlar// Front. O`simlikshunoslik. 2015-y. 6-son. B:573.
 10. Thomma, B. P. (2003). *Alternaria* spp.: umumiy saprofitdan maxsus parazitgacha. Molekulyar o`simlik patologiyasi. 2003 –y. 4-son. B: 225–236.
 11. Meena, M., Prasad, V., and Upadhyay, R. S. *Alternaria alternata* va uning metabolitlari bilan kasallangan pomidor barglaridagi biokimyoviy o'zgarishlarni baholash. //Hindiston qishloq xo`jaligi jurnali.2017-y. 2-son. B: 1019-1026.
 12. Lorenzo Covarelli., Laura Tosi., Giovanni Beccari. O`rta yer dengizi hududida uzum, vino va boshqa mahsulotlarda uchrovchi zamburug` turlari va mikotoksinlar mavjudligi bilan bog`liq xavflar//2015-y. B: 563-373.
 13. B.I.Turaeva, G.J.Kutlieva, N.Y.Zuhritdinova, X.F.Kamolova, A.Maxkamov. Tokdan ajratib olingan bakteriyalarning uzum fitopatogen mikromitsetlariga nisbatan antifungal xususiyatlari// SamDU ilmiy axborotnomasi. 2023-y 1-son. B: 131-135.